

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ БЕСПЛОДИЯ ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Ихтиярова Г.А., Музаффарова М.Х., Курбанова З.Ш., Олимова Н.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из наиболее распространённых эндокринопатий у женщин репродуктивного возраста и часто сопровождается бесплодием, ожирением и гормональными нарушениями. В настоящем исследовании проведён клинико-лабораторный анализ пациентки из Казахстана, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана с первичным (n=107) и вторичным (n=44) бесплодием. Изучены социально-демографические факторы, антропометрические показатели, гинекологический анамнез, ультразвуковые параметры яичников, гормональный статус и семейный анамнез. Установлено, что женщины с первичным бесплодием чаще имеют гормональный дисбаланс и даже при первой степени ожирения наблюдается нарушение фертильности. При вторичном бесплодии ключевым фактором является ожирение второй степени. Наиболее выраженные клинические проявления включают гирсутизм, ановуляцию и метаболические нарушения, в том числе инсулинорезистентность. Полученные данные позволяют уточнить роль эндокринного дисбаланса и ожирения в развитии бесплодия при СПКЯ и могут быть использованы для совершенствования диагностики и индивидуализации терапии.

Ключевые слова: СПКЯ, синдром поликистозных яичников, бесплодие, гормональный дисбаланс, гирсутизм, ановуляция, ожирение, инсулинорезистентность, ультразвуковая диагностика, метаболический синдром

PREDICTORS OF INFERTILITY DEVELOPMENT IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

Ikhtiyarova G.A., Muzaffarova M.Kh., Kurbanova Z.Sh., Olimova N.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders in women of reproductive age and is often associated with infertility, obesity, and hormonal imbalances. In this study, a clinical and laboratory analysis was conducted on 151 patients from Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan with primary (n=107) and secondary (n=44) infertility. Socio-demographic factors, anthropometric data, gynecological history, ovarian ultrasound parameters, hormonal profile, and family history were assessed. It was found that women with primary infertility more often exhibit hormonal imbalance, and even at first-degree obesity, fertility is impaired. In secondary infertility, second-degree obesity is a key factor. The most prominent clinical manifestations include hirsutism, anovulation, and metabolic disorders, including insulin resistance. These findings clarify the role of endocrine imbalance and obesity in the development of infertility in PCOS and can be used to improve diagnostics and personalize therapy.

Keywords: PCOS, polycystic ovary syndrome, infertility, hormonal imbalance, hirsutism, anovulation, obesity, insulin resistance, ultrasound diagnosis, metabolic syndrome

ТУХУМДОНЛАР ПОЛИКИСТОЗ СИНДРОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ БЕПУШТЛИКНИ БАШОРОТЛОВЧИ ОМИЛЛАР

Ихтиярова Г.А., Музаффарова М.Х., Курбанова З.Ш., Олимова Н.И.

Резюме. Тухумдонлар поликистоз синдроми (ТПС) репродуктив ёшдаги аёллар орасида энг кўп учрайдиган эндокринопатиялардан бири бўлиб, кўп ҳолларда бепуштлиқ, семириш ва гормонал бузилишлар билан кечади. Ушбу тадқиқотда Қозоғистон, Тожикистон, Афғонистон, Қирғизистон ва Ўзбекистондан бўлган бирламчи (n=107) ва иккламчи (n=44) бепуштликка эга бемор аёлларнинг клиник-лаборатор кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Ижтимоий-демографик омиллар, антропометрик кўрсаткичлар, гинекологик анамнез, тухумдонларнинг ультратовуш параметрлари, гормонал статус ва оилавий анамнез ўрганилди. Аниқланишича, бирламчи бепуштликка эга аёлларда гормонал дисбаланс кўпроқ учрайди ва ҳатто семиришнинг биринчи даражасида ҳам фертилликнинг бузилиши кузатилади. Иккламчи бепуштликда эса асосий омил семиришнинг иккинчи даражаси ҳисобланади. Энг яққол клиник кўринишлар сифатида гирсутизм, ановуляция ва метаболик бузилишлар, жумладан инсулинга нисбатан резистентлик аниқланади. Олинган маълумотлар ТПС да бепуштлиқ

ривожланишида эндокрин дисбаланс ва семиришининг ролини янада аниқлаш имконини беради ҳамда диагностика ва даволашни индивидуаллаштиришида қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: ТПС, тухумдонлар поликистоз синдроми, бепуштлиқ, гормонал бузилишлар, гирсутизм, ановуляция, семириш, инсулинрезистентлик, ультратовуш диагностикаси, метаболик синдром.

e-mail: gulchexra_ixtiyarova@bsmi.uz, nasibaolimova89@gmail.com

Сегодня ожирение — это не просто медицинская патология, но и одна из важных социальных проблем: по данным ВОЗ, 39% взрослых страдают от избыточного веса, а у 13% есть та или иная степень ожирения. Одной из основных факторов ожирения является метаболический синдром, который считается совокупностью отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Следует отметить тот факт что метаболический синдром может являться причиной бесплодия. СПКЯ или синдром Штейна – Левентала - является наиболее распространенной эндокринопатией, поражающей женщин репродуктивного возраста, с частотой 5-20% в зависимости от используемых критериев диагностики и изучаемой этнической группы или популяции [5] К настоящему времени ведущие исследователи различных стран мира активно изучают этиопатогенез формирования СПКЯ. [4], [7], [11] В настоящем обзоре мы представили краткие данные научных публикаций, посвящённых современным представлениям этиологии и патогенеза СПКЯ, ведущим клиническим предикторам и современным подходам к диагностике и лечению СПКЯ, включая применение ВРТ. [1], [3]

Диагностика СПКЯ является сложной задачей, учитывая возраст и проблемы развития. [6], [8] Стратегия обследования пациенток с подозрением на СПКЯ включает в себя тщательный сбор клинического анамнеза, физикальном осмотре, оценку наличия гирсутизма, трансвагинальное УЗИ репродуктивных органов, лабораторные, точнее, гормональные тесты для выявления гиперандрогемии и по мере необходимости олиго-ановуляции. [9], [10], [12]

Для проведения исследования включены данные клиничко-лабораторного обследования 151 пациенток, которые были родом из Казахстана, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана, которые включали в себя все регионы. Работа была выполнена в многопрофильной клинике Dostor D в период с 2018 по 2023 гг.

Обследованные нами пациентки с синдромом поликистозных яичников были разделены на две группы – I группа, в которую вошли 107 пациенток с первичным бесплодием, а II группа включала в себя 44 пациенток с вторичным бесплодием.

Критерием для включения пациенток в первую группу являлось первичное бесплодие у женщин, состоящей в регулярных половых отношениях без применения контрацепции, если она ни разу не забеременела в течение продолжительного времени (12 месяцев и более).

Критерием для включения пациенток во вторую группу являлось вторичное бесплодие у женщин с невозможностью больше года зачать ребёнка, у которых ранее была когда-то беременность, вне зависимости от её исхода (роды, замершая беременность, самопроизвольные или медицинские прерывания беременности).

С целью выявления особенностей у женщин с СПКЯ был изучен социальный анамнез, такие как место жительства, уровень образования и социальное положение. Как и при ретроспективном анализе женщины были разделены на 2 категории, показанные на рис 1.

Рис 1. Распределение женщин с СПКЯ в зависимости от места жительства (n=151)

Как и при ретроспективном анализе, наибольшее количество женщин с СПКЯ были из сельской местности 80 (53%), а из города были лишь 71 (47%). Следующим этапом являлось изучение уровня образования у женщин с СПКЯ.

Рис 2. Распределение женщин с СПКЯ по уровню образования (n=151)

Исходя из рисунка рис 2. было выявлено, что количество женщин с СПКЯ, имеющих высшее образование, составило 24 (15,9%), а со средне-специальным образованием 95 (62,9%).

Рис 3. Распределение женщин с СПКЯ по социальному положению (n=151)

При изучении социального положения у женщин с СПКЯ обнаружено, что больше всего женщин были домохозяйками 84 (55,6%), а наименьшее количество женщин были временно не работающими 26 (17,2%).

Таблица 1.

Особенности семейного анамнеза у женщин с СПКЯ

	Число браков	Сколько лет в браке	Давность заболевания(лет)
I-группа	1,02	3,52	2,11
II-группа	1,07	7,05	6,92

Согласно данным таблицы 1 было выявлено что число браков, как и в I, так и во II группе в среднем равнялась одному, а продолжительность брака во II-группе в 2 раза больше, по сравнению с I-группой. Давность заболевания у женщин с СПКЯ при вторичном бесплодии в 3.27 раза длительнее, чем при первичном бесплодии.

У женщин с СПКЯ со вторичным бесплодием также был изучен гинекологический статус, с целью выявления количество беременностей, самопроизвольных выкидышей, аборт и рожденных детей .

Рис.4 Гинекологический статус женщин с СПКЯ при вторичном бесплодии

В среднем у женщин с СПКЯ со вторичным бесплодием количество беременностей составляет 2,11, выкидышей 2,07, а количество детей 2. Также было выявлено, что каждая женщина с СПКЯ со вторичным бесплодием в среднем один раз проводила аборт.

Таблица 2.

Средние значения возраста и количества дней проведенных в амбулаторном лечении

Тип бесплодия	Возраст	Дни
1-я группа (n=107)	25.86±3.8	36.6±0.63
2-я группа (n=44)	29±4.3	66.76±0.71

Данные таблицы 2. свидетельствует о средних значениях возрастной категории и днях, проведенных в стационаре пациенток в исследуемых группах. Средний возраст пациенток I-группы 25,86±3.8 значительно меньше по сравнению со II-группой 29±4,3 в 1,12 раз. Пациентки в исследуемых группах статистически значимо не различались по количеству количеству дней пребывания в стационаре. В I группе среднее значение пребывания пациенток составил 36,6±0,63 дней, как и в II подгруппе – 66,76±0,71 дней;

Кроме того, также нам было необходимо определить ИМТ, так как данная величина, позволяет оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. ИМТ важен при определении показаний для лечения (таблица 3.).

Таблица 3

Анализ антропометрических данных в исследуемых группах

Тип бесплодия	Вес	Рост	ИМТ
1-я группа (n=107)	71.4±17.9	162.6±8.6	26.5±5.6
2-я группа (n=44)	76.8±18.59	164.1±7.67	27.6±5.9

Результаты антропометрических измерений сравниваются по специально разработанным правилам и основываются на принципах вариационной статистики

Из таблицы 3. можно увидеть, что средний вес пациенток II-группы 76.8±18.59 превышает в 5,4 кг средний вес пациенток I-группы 71.4±17.9. Пациентки исследуемых групп не имеют существенной разницы по средним значениям роста. По средним значениям ИМТ мы выявили что в обеих группах исследования наблюдается избыточная масса тела, то есть предожирение и это связано с нарушением гормонального фона, в результате которого чаще всего развивается бесплодие.

В целях изучения особенностей клинических и лабораторно-инструментальных данных при синдроме поликистозных яичников у всех больных провели общий клинический сбор анамнестических данных, а также предъявляемых жалоб, а в дополнении к этому провели инструментальные и лабораторные диагностические методы.

Кроме того, яичники женщин с СПКЯ часто имеют поликистозный вид, что означает наличие множества мелких кист на поверхности. Эти кисты на самом деле представляют собой фолликулы, которые начали развиваться, но еще не созрели настолько, чтобы высвободить яйцеклетку. Это связано с гормональным дисбалансом, особенно с повышенным уровнем андрогенов (мужских гормонов), таких как тестостерон, которые мешают нормальному процессу овуляции. Гормональный дисбаланс также может привести к другим симптомам, таким как акне, гирсутизм (избыточный рост волос) и нерегулярный менструальный цикл.

Согласно данным многих исследователей УЗИ органов малого таза, следует проводить на 5–7 день менструального цикла и при поликистозе яичников выявляются увеличенные в объеме яичники, множественные мелкие кисты диаметром до 8–10 мм, уплотнение стромы яичника и утолщение капсулы. С целью выявления патологии органов малого таза в нашем исследовании мы провели УЗИ органов малого таза, так как этот метод является одним из методов диагностики СПКЯ (рис. 3)

Рис. 5

Рис. 6

Трансвагинальная ультрасонография у пациентки с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) определяется увеличенные яичники в объеме 19-20 мл и множественные фолликулы размером 2-9 мм. Повышение эхогенной центральной стромы исследование показали, что у пациенток в группах отмечается увеличение яичников.

Рис. 7. Ультразвуковые параметры СПКЯ - множественное количество фолликулов в одной сонографической плоскости (FSSP), распределение фолликулов по периферии яичника, яркая строма яичника

Это чаще всего связано с дисфункцией эндокринной системы, лишним весом, стрессовыми ситуациями, нервными перенапряжениями, длительными приемами гормональных средств, перестройкой гормонального фона, особенно ЛГ и прогестерона.

Среди ученых существует общее мнение, что СПКЯ характеризуется ановуляцией или овуляторной дисфункцией, а также избытком андрогенов, но точная причина этого избытка до конца не выяснена. Некоторые исследования показывают, что дефект фермента цитохрома P450c17 может быть причиной повышенной выработки андрогенов. Этот фермент обычно ограничивает выработку андрогенов, но у пациентов с СПКЯ он может быть поврежден, что приводит к чрезмерному уровню андрогенов.

При проведении исследования с целью выявления частых симптомов в группах исследования был проведен объективный сбор анамнестических данных, которые приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Основные объективные данные пациенток в группах исследования

Группы	Ановуляция		Гирсутизм	
	abs.	%	abs.	%
1-я группа (n=107)	22	20,6	62	57,9
2-я группа (n=44)	8	18,2	21	47,7

СПКЯ имеет несколько серьезных осложнений. Недавние исследования показывают, что СПКЯ ассоциируется с хроническим воспалением слабой степени и что женщины с СПКЯ подвержены повышенному риску возникновения неалкогольной жировой болезни печени.

Исходя из данных таблицы 4., чаще всего у пациентов с СПКЯ возникали такие симптомы, как гирсутизм - чрезмерный рост волос по мужскому типу: на подбородке, груди, верхней части спины и живота; ожирение; нарушение менструации – излишне длинный или короткий цикл, отсутствие устоявшегося цикла, обильные или скудные кровотечения. Со временем промежуток между месячными увеличивается и наступает аменорея. Симптомы гирсутизма были выражены в 1,2 раза больше у пациенток 1-й исследуемой группы 62 (57,9%) в отличие от 2-й группы 21 (47,7%), возникновение которого связано с нарушением гормонального фона в организме женщины. Избыточный рост волос значительно мешает повседневной жизни женщины, а иногда даже может стать причиной развития неврологических заболеваний: неврозов, нарушений сна и т.п. Таким пациенткам было начата гормональная терапия Эстеретта +Миоинозитол(Квинофолик)+ Верошпирон 50 мг.

Количество пациенток с симптомами ановуляции различалось между исследуемыми группами. В I группе количество пациенток с ановуляцией составило 22 (20,6%), что превышает на 2,4%, чем во 2-й группе 8 (18,2). Причинами возникновения ановуляции являются сбои в слаженном взаимодействии головного мозга, гормонов и яичников, а также осложнения инфекционно-воспалительных заболеваний половых органов. Этим пациенткам применяли Схему №2 циклическую терапию Лензетта + микронизированный прогестерон (Циклогест 400).

Одной из основных факторов ожирения является метаболический синдром, который считается совокупностью отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Следует отметить тот факт что метаболический синдром может являться причиной бесплодия. Исходя из этого следующим этапом проведения нашего исследования было определение ИМТ, которые получали Квинофолик в течение 2 месяца, показаны в таблице 5

Таблица 5

Сравнительный анализ индекса массы тела в исследуемых группах

Группы	дефицит		норма		Предожирение		I степень		II степень	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
1-я группа (n=107)	2	1,87	40	37,4	35	32,7	21	19,6	9	8,4
2-я группа (n=44)	0	0	20	45,5	9	20,5	8	18,2	7	15,9

Таблица 5 свидетельствует о том что в I-исследуемой группе 35 (32,7%) предожирение, в 1,6 раза чаще встречается по сравнению со II-группой 9 (20,5%). Встречаемость первой степени ожире-

ния в 1-й группе 21 (19,6%) превышает на 1,4% в отличии от 2-й группы 8 (18,2%). Необходимо также отметить тот факт, что во 2-й группе исследования 7 (15,9%) встречаемость второй степени ожирения чаще в 1,9 раз по отношению к 1-й группе 9 (8,4%). Из этих данных мы можем сделать вывод, что даже незначительная степень ожирения у женщин с СПКЯ способствует развитию первичного бесплодия, в то время как для развития вторичного бесплодия необходимо более тяжелые степени ожирения.

Все вышеуказанные сведения нацеливали нас на проведение более углубленного изучения роли метаболического синдрома, а именно эндокринного дисбаланса в развитии бесплодия у женщин. Данные изучения эндокринных нарушений приведены в таблице выше. У многих больных с СПКЯ выявляются признаки метаболического синдрома, таких как резистентность к инсулину, а риск развития сахарного диабета 2-го типа в 5-10 раз выше. Связующим звеном при СПКЯ между ожирением и диабетом является резистентность к инсулину.

Таблица 6.

Выявления наследственных заболеваний у близких родственников в исследуемых группах

Группы	СД у родственников		Ожирение		Гипотиреоз	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%
1-я группа (n=107)	19	17,8	39	36,4	49	45,8
2-я группа (n=44)	8	18,2	17	38,6	19	43,2

Данные таблицы 6. свидетельствует, о том, что сахарный диабет 19 (17,8%) и гипотиреоз 49 (45,7%) у родственников пациенток 1-й группы, встречается относительно чаще по сравнению со 2-й группой, а у пациенток 2-й группы ИР 17 (38,6%) преобладает на 2,2% в отличии от 1-й группы 39 (36,4%). Взаимосвязь СПКЯ и сахарного диабета 2 типа давно известна и доказана, учитывая, что в обоих случаях важную роль играет уменьшение чувствительности тканей к инсулину и повышение продукции его поджелудочной железой. Что касается СД 1 типа, то в 2016 году в журнале По данным разных авторов, опубликованных в журнале *Diabetes Care*, посвященном вопросам диабета, авторы призывают врачей обратить внимание на высокий риск развития СПКЯ у женщин с сахарным диабетом 1 типа. По мнению исследователей, около 25% женщин с этим заболеванием имеют также СПКЯ.

С целью выявления эндокринного дисбаланса, мы провели лабораторный анализ для определения особенностей гормонального статуса у пациенток СПКЯ и полученные результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Сравнительный анализ гормонального фона пациенток

Группы	ФСГ	ЛГ	тестостерон	АМГ	ТТГ	Пролактин	Прогестерон
1-я группа (n=107)	4,5±0,4	15,1±0,8	3,4±0,4	15,1±0,9	5,8±0,5	480,2±30,5	15,1±0,6
2-я группа (n=44)	3,9±0,3	12,1±0,7*	3,0±0,3	9,1±0,6**	5,1±0,4	385,7±25,8	6,8±0,5
P	1,2	2,82	0,8	5,54	1,09	2,37	10,6

Из результатов данного проведенного лабораторного анализа, мы выявили что средние значения уровня ФСГ 4,5±0,4, тестостерона 3,4±0,4 и ТТГ 5,8±0,5 у больных 1-й группы превышает значения 2-й группы 3,9±0,3, 3,0±0,3 и 5,1±0,4 почти в 1,15 раз. Средние значения уровня ЛГ 15,7±0,8 и пролактина 480,2±30,5 у 1-й группы достоверно превышает значения 2-й группы 12,1±0,7 и 385,7±25,8 в 1,25 раза (P≤0,05). Показатели АМГ 15,1±0,9 и прогестерона 15,1±0,6 1-й группы по сравнению со 2-й группой 9,1±0,6 и 6,8±0,5 достоверно превышают в 1,65 раз и 2,2 раза соответственно (P≤0,01).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что у пациенток с СПКЯ, при первичном бесплодии наблюдается дисбаланс всего гормонального фона и даже несмотря на 1-степень ожирения приводит к появлению и развитию бесплодия что обуславливает неспособность забеременеть с самого раннего периода жизни, в то время как при вторичном бесплодии наблюдается нарушение уровня некоторых гормонов как ФСГ и тестостерон. Ожирения 2-й степени у данных групп лиц является ключевым фактором в развитии вторичного бесплодия. Следовательно, можно считать появление ожирения предиктором развития бесплодия у женщин фертильного возраста, особенно при СПКЯ.

Список литературы:

1. Алексеев А.В., Козлова М.И. Синдром поликистозных яичников: современный взгляд на этиологию и патогенез // Журнал акушерства и гинекологии. – 2020. – Т. 70, № 4. – С. 45–52.
2. Иванова Е.Н., Петрова Т.С. Гормональные и метаболические нарушения при СПКЯ // Эндокринология. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 30–38.
3. Федорова Л.В., Смирнов А.П. Клинико-лабораторные аспекты диагностики синдрома поликистозных яичников // Репродуктивная медицина. – 2018. – № 6. – С. 15–22.
4. Рузиева, Н. Х., & Назарова, Д. Э. (2016). Изменения биофлоры гениталий у женщин репродуктивного возраста. In Международная научно-практическая конференция (pp. 218-222).
5. Рузиева, Н., Суннатиллаева, С., & Абулкосимова, Д. (2023). Кичик чанокдаги операциядан кийин ҳосил бўлган битишмалар кизларга тасири. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 123-126.
6. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome // Fertility and Sterility. – 2004. – Vol. 81, No. 1. – P. 19–25.
7. Azziz R., Carmina E., Dewailly D. et al. The Androgen Excess and PCOS Society criteria for the polycystic ovary syndrome: the complete task force report // Fertility and Sterility. – 2009. – Vol. 91, No. 2. – P. 456–488.
8. Bakhramova, S. U., Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., & Kudratova, R. R. (2021). Thrombophilic complications in the development of gestational hypertension (review). Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(1), 6198-6205.
9. Navruzova, N. O., Karshiyeva, E. E., Ikhtiyarova, G. A., Hikmatova, N. I., Olimova, N. I., & Muminova, N. K. (2021). Clinical and laboratory markers forecasting of cervical diseases and its prevention. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(4), 13098-13110. Retrieved from www.scopus.com
10. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. Q., Oripova, F. S., Tosheva, I. I., Olimova, N. I., & Qurbonova, Z. S. (2024). PCOS in women with infertility and role of determinant genes of steroid hormones. In BIO Web of Conferences (Vol. 121, p. 04008). EDP Sciences.
11. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Kudratova, R. R., Bakhramova, S. U., & Khafizova, D. B. (2021). Pre-course training of women with reproductive loss of fetus in anamnesis. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(1), 6219-6226. Retrieved from www.scopus.com
12. Legro R.S., Arslanian S.A., Ehrmann D.A. et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: an Endocrine Society clinical practice guideline // Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2013. – Vol. 98, No. 12. – P. 4565–4592.

Для цитирования: Ихтиярова Г.А., Музаффарова М.Х., Курбанова З.Ш., Олимова Н.И. Предикторы развития бесплодия при синдроме поликистозных яичников // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 660–667. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825678>